

ABDULLAYEVA MADINA MADAMINOVNA

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

O`zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, tayanch doktoranti

ZAMONAVIY BADIY TAFAKKURDA ONA OBRAZINING

ADABIY-ESTETIK TALQINLARI

Annotatsiya. Ona obrazi va uning tabiati adabiyotning kamoloti, yozuvchining mahorati darajasini belgilovchi bosh omildir. Bu ijodkorning adabiyotda o`z badiiy, falsafiy g`oyalari tizimini yaratishi demakdir. Adabiyot paydo bo`lganidan beri muallif aytmoqchi bo`lgan fikr so`z, obraz, g`oya sifatida voqelangan va bu hodisa qonuniyatga aylangan. Shu munosabat bilan ushbu maqolada ko`tarilgan mavzuning ahamiyati va dolzarbligi muhim o`rin tutadi.

**Kalit so`zlar.** Poetik obraz tabiati, mavzu va g`oya munosabati, ijtimoiy ong, fikrlar xilma-xilligi, baholash mezonlari.

ABDULLAYEVA MADINA MADAMINOVNA

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Institute of Uzbek Language, Literature and Folklore, basic doctoral student

LITERATURE AND AESTHETIC INTERPRETATIONS OF THE IMAGE OF THE MOTHER IN MODERN ARTISTIC THOUGHT

Annotation. The image of the mother and her nature are the main factors determining the maturity of literature, the level of the writer's skill. This means that the creator creates a system of his own artistic, philosophical ideas in literature. Since the emergence of literature, the idea that the author wants to convey has been realized as a word, image, idea, and this phenomenon has become a law. In this regard, the importance and relevance of the topic raised in this article is of great importance.

Keywords. The nature of the poetic image, the relationship between the subject and the idea, social consciousness, diversity of ideas, evaluation criteria.

АБДУЛЛАЕВА МАДИНА МАДАМИНОВНА

Академия наук Республики Узбекистан

Институт узбекского языка, литературы и фольклора, докторант

ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА МАТЕРИ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Абстрактный. Образ матери и ее натуры — главный фактор, определяющий совершенство литературы и уровень писательского мастерства. Это значит, что творец создает в литературе систему своих художественно-философских идей. С момента возникновения литературы мысль, которую хочет выразить автор, реализовывалась в словах, образах и идеях, и это явление стало законным. В связи с этим важна важность и актуальность темы, поднятой в данной статье.

Ключевые слова. Характер поэтического образа, соотношение субъекта и идеи, общественное сознание, многообразие мнений, критерии оценки.

KIRISH

Onalik – milliy – madaniy, diniy – ijtimoiy nuqtayi nazar bilan qaralganda rollari o`zgacha, ta`rifi murakkab bo`lgan tushuncha. Shunday ekan, bu murakkab tushunchaga Insoniyatni borliq qonuniyatlaridan xabardor etuvchi falsafa qanday ta`rif beradi? Insonning dunyodagi o`rni va dunyoqarash darajasining yaxlit tizimini ifodalovchi falsafada Ona – 1) farzandni dunyoga keltirgan shaxsga nisbatan qo`llanadigan tushuncha; 2) farzandni dunyoga keltirmagan bo`lsa – da, uni tarbiyalagan, yoki tarbiyalashda muhim hissa qo`shgan ayolga nisbatan qo`llanadigan tushuncha; 3)o`zbek xalqi madaniyatida keksa ayolga hurmat - ehtirom ramzi sifatida qollanadigan tushuncha; 4)inson ma`naviyatining ilk shakllanish davrlarida katta ta`sir ko`rsatuvchi va avlod dunyoqarashining ma`lum yo`nalish olishida muhim o`rin tutuvchi oila a`zosi[4.98] sifatida tasvirlanadi. Insoniyat tarixining hamma bosqichlarida onalar tabiiy tarbiyachi vazifasini bajarib kelgan. Ilk tarbiya, axloq me`yorlari milliy mentalitetga xos an`ana va qadriyatlar

ona orqali farzandlarga singdirib boriladi. Onadagi kamtarlik, andisha, hayo – ibo, tartiblilik, intizom, sabr – qanoat kabi axloqiy fazilatlar nasldan naslga o`tadi. Ona qanday hislat va fazilatlariga ega bo`lsa, farzand ham shunday ruhda tarbiya topadi. Shu ma`noda har qanday davlat va jamiyatning bugungi kuni ham, kelajagi ham onaga bo`lgan munosabat bilan o`lchanadi[5.67].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Badiiy adabiyotda esa ona mavzusi insoniyat tarixining qadimiy mifologik ildizlaridan boshlab o`rganilishi kerak bo`lgan muammo hisoblanadi. Naqfaqat o`zbek, balki butun jahon adabiyotida ham ulkan yaratuvchi kuch bo`lgan ona obraziga murojaat qilmagan ijodkor kam bo`lsa kerak. Badiiy adabiyotda, xususan she`riyatda ona poetik obrazi ma`naviy estetik, milliy madaniy fenomen sifatida qalamga olinadi. Adabiyotshunoslikda obraz muammosiga olimlar o`tgan Yunon Grek tamadduni zamonlaridan boshlab o`z qarashlarini bildirgan. Yunon faylasufi Aristotel, Sharq mutaffakkiri Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, nemis olimi Hegel, jadid mutaffakkirlari Fitrat Cho`lponlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Obraz uyg`onish davri Ovro`pasi vakillari A. T. Baumgarten, I. Kant tomonidan tadqiq etilgan[10.35]. Ijodkorlarning badiiy obraz yaratish mahorati masalalari ham o`zbek adabiyotshunosligida atroflicha o`rganilgan va bu borada I Sultonov, H. Yoqubov, M.Qo`shjonov, O. Sharafiddinov, S. Mamajonov, N. Karimov, S. Mirvaliyev, B. Nazarov, U. Normatov, A. Rasulov kabi olimlar va boshqalar qator tadqiqotlar yaratgan[12.35]. Shunga qaramay, badiiy adabiyotda, xususan she`riyatda ona obraziga bag`ishlangan nazariy tadqiqotlar kam. Ona obrazi ayrim shoirlar ijodi doirasidagina o`rganilgan bo`lib, o`zbek she`riyati misolida keng tahlil qilinmagan. Nasriy asarlarda ona obrazi haqidagi dissertatsiya mavjud. I.O. Dusbayev, tarafidan yozilgan “O`tkir Xoshimov ijodida ona obrazi”, dissertatsiyasi filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun O`zR FA akademigi, filologiya fanlari doctori, professor B. Nazarov rahbarligida 2011 –

yilda taqdim etilgan. Dissertatsiyada olim, O`tkir Hoshimov asarlarida ona obrazining yaratilishdagi o`ziga xosliklarini, adibning adabiy estetik obraz yaratish masalasiga doir nazariy prinsiplari va xarakter yaratishda milliylik, yozuvchi uslubi va mahorati masalalarini umumlashtirib o`rgangan.

NATIJALAR

Ona obrazi she'riyatda doimo muqaddas va ilohiy timsol sifatida aks etib kelgan. U o`zida mehr, sadoqat, fidoyilik, va ezgulik kabi yuksak fazilatlarni mujassamlashtiradi. She'riyatda ona obrazi nafaqat farzandlarning hayotidagi markaziy shaxs sifatida, balki millat va xalqning tayanchi, madaniyat va qadriyatlarining timsoli sifatida ham talqin qilinadi. Ushbu mavzuni kengroq yoritish uchun quyidagi jihatlarni ko`rib chiqamiz.

MUHOKAMA

Ona – hayot va muhabbat ramzi. She'riyatda ona hayotning boshlanishi, yashashning asosiy manbai sifatida talqin qilinadi. Onaning mehr-muhabbati doimiy va cheksiz bo`lib, bu hayotning mohiyatini aks ettiradi. Ko`plab shoirlar onani hayotni yaratgan va uni davom ettirishga imkon beruvchi buyuk qudrat sifatida tasvirlashgan. Masalan, Erkin Vohidovning "Ona" she'rida ona mehri va uning mehribonligi yerning quchog`iga, tabiatning ona bag`riga qiyoslanadi. Chingiz Aytmatovning "Oq kema" asarida ona obrazi tabiat va hayotning ilohiy qismiga tenglashtirilgan.

Ona – sabr va fidoyilik timsoli. Ona she'riyatda hayotning sinovlariga sabr qiluvchi, farzandlari uchun borini berishga tayyor fidoyi shaxs sifatida tasvirlanadi. Onaning har bir amali, farzandlari uchun qilgan mehnati she'rlarning asosiy mavzusiga aylangan. Abdulla Oripovning "Onajon" she'rida ona o`zining har bir harakati bilan farzandlarining kamoloti uchun kurashuvchi muqaddas inson sifatida ko`rsatiladi. Muhammad Yusufning "Ona" she'rida ona mehrining cheksizligi va uning hayotdagi o`rni: "Dunyoda onadan aziz kim bor?" - deya yuksak ifodalangan.

Ona va millat bog‘lanishi. Ba‘zan ona obrazi millatning ramzi sifatida talqin qilinadi. Ona vatan, xalq, yurt kabi yuksak tushunchalar bilan bog‘lanadi. Shoirlar onani xalqning yuragi, millatning madaniy va ma‘naviy ildizi sifatida tasvirlashadi. Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonida onaning hikmati va uning tarbiyaviy ta‘siri asarning asosiy g‘oyalaridan biridir. Erkin Vohidovning ko‘plab she‘rlarida ona vatanga qiyoslanib, uning muqaddasligi yoritilgan.

Ona va baxt g‘oyasi. Ona ko‘pincha baxt va orzular bekasi sifatida tasvirlanadi. Shoirlar ona mehridan bebahra insonni haqiqiy baxtli deb tasavvur qila olmaydi. Onaning tabassumi, uning duo va tilaklari farzandlar hayotining asosiy baxt manbai sifatida ko‘rsatiladi.

Masalan Movludabonu Imomnazarovanning “Baxtni bizdan qarzi bor ona” she‘rida ona kelajakda o‘z mehnati va fidoyiligi uchun baxtga erishuvchi shaxs sifatida ifodalanadi.

Bilmaysiz, onajon bir kunlar kelib,
Quvonchlar biz uchun chalar tarona.
Orzular qasriga beka bo‘lasiz,
Baxtni bizdan qarzi bor ona...

Movludabonu Imomnazarovanning ushbu she‘rida ona obrazi yuqori ehtirom va minnatdorlik bilan tasvirlangan. She‘rda ona nafaqat oila tayanchi, balki insoniyat uchun buyuk ne‘mat, baxt va ezgulik ramzi sifatida ifoda etiladi. Matnni tahlil qilganda, quyidagi jihatlarni ajratish mumkin:

She‘rda zamon va makon nisbiy tushunchalar sifatida aks ettirilgan. Onaning hayotidagi og‘ir damlar, oila uchun qilgan fidoyiligi va kelajakdagi baxtli kunlar tasavvurlari zamon orqali voqealanadi.

Albatta kiyasiz sharaf tojini,
Jannatda siz uchun qurgum minora.
Yonimda bo‘lasiz yana doimo,

Baxtni bizdan qarzi bor ona...

kabi misralarda kelajakdagi yorqin kunlarga ishora qilingan. Bu kelajak zamonning umidbaxsh va orzu-havas bilan boyitilgan tasviridir. Ona hayotidagi qiyinchiliklar, mehnat va fidoyilik o‘tmish va hozirgi zamon orqali ifodalanadi. Bu og‘irliklar o‘rnini kelajakda quvonch va baxt egallashi tilanadi.

Ona bu yerda nafaqat farzandlari uchun, balki butun insoniyat uchun ilohiy tuyg‘u bilan qamrab olingan. She‘r davomida onaga bo‘lgan qarz g‘oyasi takrorlanadi, bu bilan onaning inson hayotidagi o‘rni chuqurroq anglatiladi: ona - baxt va orzular bekasi. "Orzular qasriga beka bo‘lasiz, Baxtni bizdan qarzi bor ona" misralarida ona kelajakdagi baxt timsoli sifatida ko‘rsatiladi. "Jannatda siz uchun qurgum minora" degan misra onaning ilohiy mavqeini, uning farzandlari uchun jannat eshigi ekanligini ifoda etadi. She‘rda ona oldidagi qarz hissi takroriy tarzda urg‘ulanadi. Bu hissiyot ikki jihatdan tasvirlanadi. Farzandning onaga shukronasi: "Yurakdan shukrona deymiz Ollohga" misrasida onaning borligi uchun Yaratganga minnatdorlik bildiriladi. "Baxtni bizdan qarzi bor ona" so‘zlari bilan onaning mehnatlari bejiz ketmasligi, unga farzandlari tomonidan baxt va e‘tibor qaytarilishi tasvirlangan.

Usmon Azimning She‘rda hissiyotlar samimiyat va ezgulik bilan boyitilgan. Tuyg‘ular intensivligi: Ona bilan bog‘liq har bir orzu va niyat yuksak darajada ifoda qilingan. Masalan, "Baxt quvonchga ko‘maman sizni, Shu istak bor qalbda yagona" misralari orqali shoirning onaga bo‘lgan cheksiz mehrini his qilish mumkin. She‘r boshidan oxirigacha umidbaxsh ruhda yozilgan. Yolg‘izlik va qayg‘u yo‘qolishi, sog‘liq va baxtning ustuvor bo‘lishi kabi tasvirlar buni ta‘kidlaydi.

Movludabonu Imomnazarovanning ushbu she‘ri zamon va makonning o‘zgaruvchanligi orqali onaning ulug‘ qiyofasini tasvirlashga bag‘ishlangan. She‘r insonning onaga bo‘lgan qarzidorligini, minnatdorlik va mehrni chin yurakdan

ifodalaydi. Shu bilan birga, onaning o‘z farzandlari hayotidagi ahamiyati va jannat bilan tenglashtirilishi zamonaviy va o‘lmas g‘oyalarni o‘zida mujassam etgan.

Ona zamon va makon bilan bog‘liq hodisa hamdir. zamon va makon adabiyotda xronotop istilohi bilan yuritilib, ilohiylik ohanglarini ham beradi. Negaki zamon va makonning egasi, yagona Yaratuvchidir. Ko‘plab shoirlar onani Yaratganning yer yuzidagi mo‘‘jizasi sifatida ulug‘lashgan. Onaning duolari, mehr-muhabbati va qilgan amallari farzandlar uchun ilohiy himoya sifatida tasvirlanadi. Erkin Vohidovning "Ona ruhi" she‘rida onaning duosi farzandlar uchun ilohiy kuch sifatida ta‘riflanadi. Turk shoirlari Jaloliddin Rumi va Yunus Emre ijodida ona ma‘naviy poklik va ilohiy sevgining ramzi sifatida e‘tirof etilgan.

She‘riyatda ona obrazi insoniyat uchun eng buyuk qadriyat sifatida tasvirlanadi. Shoirlar ona orqali mehr, fidoyilik, sabr-toqat, baxt va ilohiylikni ulug‘lashadi. Ona obrazi faqat badiiy talqin bo‘lib qolmay, balki har bir insonning ichki his-tuyg‘ulariga yaqin bo‘lgan universallikni o‘zida mujassamlashtiradi. Bu ona obrazining she‘riyatda abadiy va o‘lmas ekanligini tasdiqlaydi. "Onamga maktub" she‘rida xronotop – ya‘ni vaqt va makonning badiiy uyg‘unligi – shoirning ruhiy holati va ichki kechinmalari bilan chambarchas bog‘liq. Xronotopni tahlil qilishda she‘rda makon va vaqt tasvirining qahramon hissiyotlarini yoritishdagi o‘rni va ularning o‘zaro uyg‘unligi ko‘zga tashlanadi.

“Onamga maktub” she‘rida kuz fasli va tungi sokinlik markaziy vaqt va makon obrazlari sifatida talqin etiladi. Bu fasl va holat insonning yolg‘izlik, xotira va ichki iztirob tuyg‘ularini chuqurroq ifodalaydi.

Vaqt: Kuz va kechki tun

"Erta-indin yelar izg‘irin,

Yiqiladi bog‘larga tuman"[12.14]

Kuz fasli – hayotning murakkab davrlarini, bir vaqtning o‘zida tugash va yangi boshlanishni ifodalaydi. Kechki tun esa ichki sokinlik va falsafiy o‘ylar uchun qulay

sharoit yaratadi. Bu vaqt tasviri shoirning onaga bo‘lgan sog‘inchi va yolg‘izligini ta’kidlashga xizmat qiladi.

Makon: Deraza va kuzak tuni

"Derazaga ho‘l bag‘rin bosib,

Kuzak tuni surganda xayol"[10.11].

Deraza shoir uchun ikki dunyo orasidagi chegarani ifodalaydi: tashqi dunyo (kuz, izg‘irin, yomg‘ir) va ichki dunyo (xayollar, hissiyotlar). Bu tasvir shoirning onaga bo‘lgan ichki dardini yanada kuchaytiradi.

She’rda xronotop lirik qahramonning hissiyotlarini ochishda markaziy rol o‘ynaydi. Vaqt va makon shoirning ruhiy holatini aks ettirish vositasi sifatida ishlatiladi. "Yolg‘izlardan yolg‘iz ekanim". Kuz va kechki tunning sovuqligi qahramonning ichki iztiroblari va yolg‘izligini kuchaytiradi. Bu his-tuyg‘ular ona haqida o‘ylash orqali yumshatiladi, ammo to‘liq yo‘qolmaydi.

"Sizni eslab yig‘lashim ayon". Xotira va sog‘inch kuz va yomg‘ir orqali kuchayadi. Tabiat tasviri (izg‘irin, yomg‘ir) shoirning qalbida kechayotgan iztirob va mehrni yanada jonliroq aks ettiradi.

She’rda vaqt va makon tasviri qahramonning ruhiy kechinmalarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Kuz fasli va kechki tun shoirning ichki holatini yorituvchi metaforik vosita sifatida ishlatiladi. Deraza va yomg‘ir kabi makon obrazlari tashqi va ichki dunyo o‘rtasidagi chegarani ifodalaydi va onaga bo‘lgan mehr-muhabbatni yoritadi.

She’rning xronotopi – kuz va tun, yomg‘ir va izg‘irin – inson hayoti va his-tuyg‘ularining chuqur falsafiy talqinini beradi. Tabiatning sovuq va sokin tasviri shoirning ichki iztirob va sog‘inchini yanada kuchaytiradi. Shu tariqa, xronotop she’r mazmunini yanada boyitadi va hissiy ta’sirini oshiradi.

XULOSA

She'riyatda ona obrazi insoniyat uchun eng buyuk qadriyat sifatida tasvirlanadi. Shoirlar ona orqali mehr, fidoyilik, sabr-toqat, baxt va ilohiylikni ulug'lashadi. Ona obrazi faqat badiiy talqin bo'lib qolmay, balki har bir insonning ichki his-tuyg'ulariga yaqin bo'lgan universallikni o'zida mujassamlashtiradi. Bu ona obrazining she'riyatda abadiy va o'lmas ekanligini tasdiqlaydi."Onamga maktub" she'rida xronotop – ya'ni vaqt va makonning badiiy uyg'unligi – shoirning ruhiy holati va ichki kechinmalari bilan chambarchas bog'liq. Xronotopni tahlil qilishda she'rdagi makon va vaqt tasvirining qahramon hissiyotlarini yoritishdagi o'rni va ularning o'zaro uyg'unligi ko'zga tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.K.Nurmuhammedov, Adabiyot nazariyasi, -Toshkent: 1979-yil, B-20.
2. O'zbek adabiyoti masalalari, -Toshkent: 1962-yil, B-220.
3. Dilrabo Mingboyeva, Timsollar tilsimi. Toshkent: Adabiyot 2022-yil, B-116.
4. Ulug'bek Hamdam. Badiiy tafakkur tadriji. Toshkent: 2002-yil, B-8.
5. Laziz Qayumov, Asr va Nasr, -Toshkent: 1975-yil, B-88.
6. S.Mirzayev. XX asr o'zbek adabiyoti. Toshkent: B-128.
7. Abdulla Sher. Estetika.-Toshkent: O'zbekiston.2014. B-224.
8. Kazakhboy Yoldosh. The word flame. Tashkent 2018.
9. Hojiahmedov A. Poetic arts and classical rhyme.- Tashkent . East. 1998. Page 80.
10. Xurshida Nishonova., Poetikada obraz muammosi //O`zbek tili va adabiyoti 2024 № 3.- B. 136.
11. <https://academicsbook.com/index.php/konferensiya/article/view/174>
12. <https://uzresearchers.com/index.php/Conferences/article/view/1874>
13. <https://ilmiykhobarlar.uz/index.php/journal/article/download/1386/1305>

